

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2022-3>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдугани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабиров Алишер Сабирович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллоевич
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович, Сеитова Зухра Пиржановна УЗБЕКИСТАН И КАЗАХСТАН В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРИАРАЛЬЯ.....	4
2. Хусанова Хайринисо Тайировна АҲОЛИНИ ИЖТИМОЙИ ҲИМОЯЛАШДА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА: ИЛҒОР МОДЕЛЛАР ВА АМАЛИЁТ.....	11
3. Alikariev Nuriddin COMPREHENSIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY IMPROVEMENTS.....	21
4. Латипова Нодира Мухторжановна, Алексеева Виктория Сергеевна РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	31
5. Сабирова Умида Фархадовна, Нажмиддинова Гулноза Умаровна МЕДИЙНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК НОВЫЙ ТИП СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА.....	46
6. Бердимуратов Марат Есемуратович ЁШЛАРНИ МЕҲНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	55
7. Jiyanmuratova Gulnoz Sherbutayevna ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI.....	65
8. Каюмов Кахрамон Нозимжонович ШАҲАРЛАРНИ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯСИ ВА ТАРИХИЙ ХРОНОЛОГИЯСИ....	72
9. Дўланбаева Ойгул Аслбек кизи ЁШ ИЖОДКОРЛАРНИ ИЖТИМОЙИ ГУРУҲ СИФАТИДА ТАВСИФЛАШ БЕЛГИЛАРИ.....	82
10. Navruzov Oybek Egamqulovich YOSHLARDA TA’LIM QADRIYATLARINI SHAKLLANTIRISHDA INSTITUTSIONAL MADANIY OMILLARNING IJTIMOIIY JIHATLARI.....	90
11. Рашидова Шахноза Баходировна ХОДИМЛАР МЕҲНАТИНИ РАҒБАТЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	98
12. Тилябаева Шахноза Тожиддиновна МИЛЛИЙ ДИАСПОРАЛАР ФАОЛИЯТИНИ ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШ: ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА ТАҲЛИЛИ.....	106

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Бердимуратов Марат Есемуратович,
Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва
агротехнологиялар институтининг «Маркетинг
ва талабалар амалиёти» бўлими бошлиғи
e-mail: mberdimuratov8@gmail.com

ЁШЛАРНИ МЕХНАТ БОЗОРИГА МОСЛАШТИРИШ НАЗАРИЯСИНING СОЦИОЛОГИК ТАХЛИЛИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6717962>

АННОТАЦИЯ

Ёшлар ўзига хос ижтимоий ва психологик хусусиятларга эга бўлган катта ижтимоий гуруҳ эканлиги очиб берилган. Меҳнат бозорига таъриф берилган. Ёшлар меҳнат бозоридаги энг заиф ижтимоий-демографик гуруҳ эканлиги тушунтирилган. Жамият ҳаётининг барча соҳаларидаги ўзгаришлар ёшларнинг мослашиш жараёнига таъсир этиши тавфсифланган. Ёшлик ҳаётнинг энг муҳим босқичларидан бири бўлиб, инсон янги ижтимоий ролларни эгаллаб, уларнинг талаблари, шахсий умидлари ва режаларини шакллантиради. Замонавий меҳнат бозори ёшларни таълим билан меҳнат фаолиятини бирга олиб боришга мажбур қилганлиги тушунтирилган. Бу эса ўтиш даврида ҳаёт динамикасининг ўсишига олиб келган. Замонавий ёш ишчи ходимнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш, унинг ишлаш мотивацияси эволюциясини асоси эканлиги тавфсифланган. Ёшларнинг замонавий шароитларга мослашишига ёрдам бериш давлатнинг муҳим мақсади бўлиши керак. Ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий мобиллиги қоидалари ва шарт-шароитларини белгиловчи асосий институтлар ҳақида маълумот берилган. Кафолатланмаган меҳнат ҳуқуқлари шароитида меҳнат қилган ёшлар ҳуқуқий ҳимоядан маҳрум бўлганлиги танқид қилинган. “Мақтаб – олийгоҳ – иш” стратегиясига йўналтирилган ёшлар гуруҳларининг аниқ устунлиги очиб берилган. Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти кўп жиҳатдан “ёшлар омили”га боғлиқ бўлганлиги тушунтирилган. Иқтисодий бекарорлик шароитида ёшлар аҳолимизнинг энг заиф тоифаларидан бири ҳисобланиши тавфсифланган. Ёшлар ишсизлигининг муҳим сабаблари очиб берилган.

Таянч сўзлар: ёшлар, меҳнат бозори, мослашиш жараёни, заиф ижтимоий-демографик гуруҳ, ижтимоий-иқтисодий мобиллик, стратегия, мотивация, эволюция.

Бердимуратов Марат Есемуратович
Начальник отдела «Маркетинга и студенческой
практики» Каракалпакского института
сельского хозяйства и агротехнологии
e-mail: mberdimuratov8@gmail.com

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕОРИИ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ К РЫНКУ ТРУДА

АННОТАЦИЯ

Выявлено, что молодежь представляет собой большую социальную группу со специфическими социально-психологическими особенностями. Описан рынок труда. Было объяснено, что молодежь является наиболее уязвимой социально-демографической группой на рынке труда. Было рекомендовано, чтобы изменения во всех сферах общественной жизни повлияли на процесс адаптации молодежи. Молодость - один из важнейших этапов жизни, человек приобретает новые социальные роли, формируя свои требования, личные надежды и планы. Было понятно, что современный рынок труда вынуждает молодых людей заниматься трудовой деятельностью вместе с образованием. И это привело к увеличению динамики жизни в переходный период. При изучении характеристик современного молодого сотрудника рекомендуется, чтобы его производительность была основой эволюции мотивации. Помощь молодым людям в адаптации к современным условиям должна быть важной целью государства. Была дана информация об основных институтах, определяющих правила и условия социально-экономической мобильности молодежи. Подвергалось критике то, что молодые люди, работающие в условиях негарантированных трудовых прав, лишены правовой защиты. Выявлено явное преимущество молодежных групп, ориентированных на стратегию "школа – вуз – работа". Было объяснено, что социально-экономическое развитие страны во многом зависит от "молодежного фактора". В условиях экономической нестабильности молодежь считается одной из наиболее уязвимых категорий нашего населения. Выявлены важные причины безработицы среди молодежи.

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, процесс адаптации, слабая социально-демографическая группа, социально-экономическая мобильность, стратегия, мотивация, эволюция.

Berdimuratov Marat Esemuratovich
Head of the Department of Marketing and
Practice of Students of the Karakalpak Institute
of Agriculture and Agrotechnology
e-mail: mberdimuratov8@gmail.com

SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF THE THEORY OF YOUTH ADAPTATION TO THE LABOR MARKET

ANNOTATION

It is revealed that young people represent a large social group with specific socio-psychological characteristics. The labor market is described. It was explained that young people are the most vulnerable socio-demographic group in the labor market. It was recommended that changes in all spheres of public life affect the process of adaptation of young people. Youth is one of the most important stages of life, a person acquires new social roles, forming their own requirements, personal hopes and plans. It was clear that the modern labor market forces young people to work together with education. And this has led to an increase in the dynamics of life during the transition period. When studying the characteristics of a modern young employee, it is recommended that his performance be the basis for the evolution of motivation. Helping young people adapt to modern conditions should be an important goal of the state. Information was given about the main institutions that determine the rules and conditions of socio-economic mobility of young people. It was criticized that young people working in conditions of non-guaranteed labor rights are deprived of legal protection. A clear advantage of youth groups focused on the "school – university – work" strategy has been revealed. It was explained that the socio-economic development of the country largely depends on the "youth factor". In conditions of economic instability, young people are considered one of the most vulnerable categories of our population. Important causes of youth unemployment have been identified.

Key words: youth, labor market, adaptation process, weak socio-demographic group, socio-economic mobility, strategy, motivation, evolution.

КИРИШ. Республикада ҳар йили аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича тасдиқланадиган дастурларни амалга ошириш, бўш ва квоталанадиган иш ўринларига ишга жойлаштириш механизмларини такомиллаштириш, ўзини ўзи банд қилишнинг самарали шакллари ривожлантириш борасида таъсирчан чора-тадбирлар кўрилмоқда. Аҳолининг ишчанлик фаоллигини ва тадбиркорлик ташаббусларини рағбатлантиришга, ижтимоий заиф қатламлар бандлигини таъминлашга, аҳоли бандлигини таъминлаш бўйича давлат хизматларидан фойдаланиш имконияти, сифати ва тезкорлигини оширишга қаратилган бир қатор норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди.[1]

Мустақиллик йилларида қабул қилинган Меҳнат кодекси, «Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида» ва «Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида»ги қонунлар ёшларни, айниқса, касб-ҳунар коллежлари битирувчиларини иш билан таъминлаш ҳамда ижтимоий ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлади.

Давлат ва жамиятнинг модернизацияси натижасида ёшларнинг ижтимоий интеграцияси, хусусан, шахснинг ҳозирги ижтимоий ўзгаришларга мослашуви муаммоларига кизиқиш ортиб бормоқда. Замонавий жамиятнинг ушбу муаммоли соҳасидаги муҳим мавзулардан бири ёшларни меҳнат бозорига мослашувидир. Таклиф қилинаётган ушбу мавзунинг долзарблиги, давлатнинг индивидга, шахсга хизмат қилиш вазиятининг лавозим, иш, касбий мартаба, бандлик билан жиддий мослашувини мувофиқлаштирмасдан туриб, кўриб чиқиши мумкин эмаслигидир. Жамиятда ёшлар касбий мобиллиги ва уларнинг кўпроқ мослашувчанлигига бўлган истагини концепциялаш ўринли бўлиб, таълим ва бандлик соҳасида мутахассисликлар ва касбларнинг мослашувчанлиги ва универсаллигини кенгайтиришни амалга ошириш керак.

АСОСИЙ ҚИСМ. Ёшлар ўзига хос ижтимоий ва психологик хусусиятларга эга бўлган катта ижтимоий гуруҳ бўлиб, унинг мавжудлиги ёшларнинг ёш хусусиятлари билан ҳам, уларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳамда ижтимоий-сиёсий аҳволи, маънавий дунёси шаклланмаганлиги билан ҳам белгиланади (булар 16-30 ёшдаги ёшлардир).[2] Ёшлик инсоннинг ҳаёт циклидаги асосий ижтимоий ва демографик ходисаларга тўғри келади: умумий таълимни якунлаш, касб танлаш ва касб-ҳунар ўрганиш, меҳнат фаолиятини бошлаш, турмуш қуриш, болалар туғилиши. Аҳолининг бу тоифаси меҳнат бозоридаги ўз ўрнини белгиловчи бир қатор гуруҳларга бўлинади.

Меҳнат бозори – бу иқтисодий фаолиятнинг турли соҳаларидаги иқтисодий фаол аҳоли иш ўринларига нисбатан бу икки таркибий қисмнинг ўзаро таъсири билан таъминланган меҳнатнинг жами талаб ва таклифидир. Меҳнат бозорида иш берувчилар ва ходимлар ўртасидаги муносабатлар шаклланади. Улар меҳнатнинг ишлаб чиқариш воситалари билан интеграциялашувига кўмаклашади, шу билан иш берувчиларнинг меҳнатга, ходимларнинг эса иш ҳақига бўлган эҳтиёжини қондиради. Меҳнат бозоридаги динамик ўзгаришларни таҳлил қилиш меҳнат бозорининг уч ҳолати: бандлик, ишсизлик ва иқтисодий нофаоллик ўртасидаги аҳоли ҳаракатини баҳолашга асосланади.

Ёшлар меҳнат бозоридаги энг заиф ижтимоий-демографик гуруҳ бўлиб, улар етарли касбий тайёргарлик ва меҳнат малакасига эга эмас. Шу муносабат билан ёшлар ижтимоий-иқтисодий аҳолининг тобора сезиларли хусусияти бу муҳитда ишсизлар сонининг ортиб боришидир.

Замонавий ёшлар орасида содир бўлаётган жараёнларни тушуниш жамиятнинг янада умумий ижтимоий муаммоларидан ажралмаган бўлиб, вазиятни ўзгартиришнинг замонавий ижтимоий-маданий жараёнларини тушунишдан бошланади ва глобаллашув ҳамда модернизация муаммолари билан якунланади. Жамият ҳаётининг барча соҳаларидаги ўзгаришлар ёшларнинг мослашиш жараёнига таъсир этиб, ҳаётга бўлган муносабатларида сезиларли ўзгарувчанликни юзага келтиради ва ҳаётий кадриятларини қайта кўриб чиқишга

имкон беради. Кўпмиллатли мамлакат учун аҳолининг янги яшаш шароитларига мослашиш механизмларини ишлаб чиқиш алоҳида аҳамиятга эга.

Амалиёт шуни кўрсатадики, битта ижтимоий муаммо доимий равишда бошқаси билан алмашиб туради. Уларни ҳал этмаслик келажакда жиддий оқибатларга олиб келади. Демак, ўз-ўзидан маълумки, бу шароитда ёшларнинг ижтимоий ва меҳнат мослашувини ўрганиш зарурати туғилади. Ёш авлоднинг янги шароитга мослашиш жараёнини таҳлил қилиш нафақат назарий ва услубий, балки амалий аҳамиятга ҳам эга. Жамият турли асосларда табақаланиши мумкин. Ёшлик ҳаётнинг энг муҳим босқичларидан бири бўлиб, инсон янги ижтимоий ролларни эгаллаб, уларнинг талаблари, шахсий умидлари ва режаларини шакллантиради.

Замонавий меҳнат бозори ёшларни таълим билан меҳнат фаолиятини бирга олиб боришга мажбур қилди. Бу эса ўтиш даврида ҳаёт динамикасининг ўсишига олиб келади. Бу борада ёшларнинг фаолият соҳаси ҳам ўзгариб бормоқда. Олийгоҳ битирувчиларини тақсимлаш тизимининг бекор қилиниши, ишсизлик, инфляция ва иқтисодий инқироз замонавий ёшларнинг меҳнат бозорига мослашишини энг долзарб ижтимоий муаммолардан бирига айлантirmoқда. Мослашиш жараёнида ёшлар ўзининг ҳаётий вазиятларида ўзгаришларни бошдан кечиришади.

Замонавий ёшларнинг мослашиш жараёнининг концепциясини ўрганиш – ёш авлоднинг замонавий тузилишининг бир қатор хусусиятлари билан изоҳланади, улар турли даражадаги таълим ва ижтимоий фаровонликка эга гуруҳлар билан намоён бўлади.[3]

Замонавий ёш ишчи ходимнинг ўзига хос хусусиятларини ўрганиш унинг ишлаш мотивацияси эволюциясини, ташкилотдаги самарали фаолиятини аниқлашни ўз ичига олади. Иқтисодий вазият ҳар бир ёш йигит-қиз олдида турган ижтимоий-иқтисодий ва маданий маконни ўзлаштириш вазифасини қийинлаштиради. Бугунги кунда шуни таъкидлаш мумкинки, иқтисодий фаолият учун юқори салоҳиятли ва инновацион ривожланишга йўналтирилган ёшлар уларни амалга оширишда тор доирага эга. Бу муаммонинг жиддийлиги меҳнат бозорларидаги ёшларнинг аҳолини ҳар томонлама ўрганишни тақозо этади. Жамият тараққиётининг ҳар бир босқичида унга қўйиладиган муайян талабларни ишлаб чиқади ва ёшларнинг ҳаётий стратегияларини амалга оширишлари учун турли имкониятларни яратади.[4, 35]

Бугунги кунда ёшлар ўзларининг мавжуд ижтимоий мавқеи ва юқори мақоми учун курашиш ўртасида мураккаб танловни бошдан кечирмоқда, чунки ҳатто мавжуд ижтимоий-иқтисодий мақомини сақлаб қолиш ҳам сезиларли саъй-ҳаракатларни талаб қилади. Ёшларнинг замонавий шароитларга мослашишига ёрдам бериш давлатнинг муҳим мақсади бўлиши керак.

Ёшларнинг ижтимоий-иқтисодий мобиллиги қоидалари ва шарт-шароитларини белгиловчи асосий институтлар – таълим тизими ва меҳнат бозори ҳисобланади. Ёшларни ишга жойлашишида давлат ёшлар сиёсатининг самарасизлиги таълим муассасаларининг моддий-техник базасининг заифлашуви, “мактаб – касб-ҳунар коллеж ва лицейлари – корхона” ўзаро ҳамкорлик тизимининг йўлга қўйилмаганлиги, иш берувчилар томонидан таълим муассасаларининг қўллаб-қувватланмаслиги ва эҳтиёжларини ҳисобга олмаслиги билан кечади.

Ёшларнинг иш ҳақига бўлган талабларининг ортиб бориши мослашувнинг ҳалокатли йўллари, шу қаторда узоқ вақт ишсизлик, кўп сонли ёшларнинг минтақавий меҳнат бозорининг норасмий ва яширин сегментларида жойлашиши, иқтисодий жиҳатдан ҳар доим ҳам оқланмайдиган ёшлар миграцияси билан бирга кечади.[5, 61] Кафолатланмаган меҳнат ҳуқуқлари шароитида меҳнат қилган ёшлар ҳуқуқий ҳимоядан маҳрум бўлади. Бу ҳолатлар ижтимоий аҳамиятга молик кадриятларни ўзгартиришга ва ёшларнинг муайян гуруҳлари девиант хулқ-атворини шакллантиришга олиб келади. Шу билан бирга, ижтимоий ўзгариш ва инновацияларнинг эгаси айнан ёшлардир. Шу сабабли, ёшларнинг иқтисодий фаоллигини оширувчи омилларни аниқлаш ҳамда мамлакатда ёшлар ва жамиятнинг ўзаро муносабатларини бошқариш механизмларини яратиш зарурати туғилади.

Ёшлар меҳнат бозорида аҳолининг бошқа, рақобатдош тоифалари билан тўлиб-тошганлиги сабабли “хавф гуруҳлар” деб номланади. Мавжуд институционал шароит ёшларни самарали бандлик сегментидан чиқаради. Ёшларнинг меҳнатга мослашуви меҳнатсиз фаолиятга айланади, уларнинг иқтисодий мазмуни тубдан ўзгаради, бу эса мажбурий қарамликка, ноижтимоий хулқ-атворга ва маргиналликка олиб келади. “Мактаб – олийгоҳ – иш” стратегиясига йўналтирилган ёшлар гуруҳларининг аниқ устунлиги ва ўзгарувчан, ҳар доим ҳам ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан самарали меҳнатни амалга оширишнинг мавжудлиги қайд этилади.[6, 42-44]

Мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти кўп жиҳатдан “ёшлар омили” га боғлиқ бўлиб, у келажакдаги инсон салоҳияти ва меҳнат ресурслари шакллари билан белгилаб беради. Ишсизлик бу жамият ривожланиши билан боғлиқ бўлган ижтимоий ҳодисадир. Иқтисодий фаолликнинг ортиши ёки пасайиши бандлик ва ишсизликнинг ўсиши ва пасайишининг асосий сабаблари ҳисобланади. Пировардида, ишсизлик доимо иқтисодий ўсиш суръатларининг пасайишига олиб келади. 90-йилларнинг иқтисодий ислоҳоти собиқ совет халқининг кўп йиллар давомида ривожланган иш тарзини бутунлай ўзгартириб юборди, бу эса меҳнат бозорининг ҳолати ва иш билан бандлик хусусиятига таъсир кўрсатди. Иқтисодий ўзгаришлар ёшлар кадриятларининг бузилишига олиб келди. Бозор муносабатлари ривожланиб борар экан, пулга бўлган эҳтиёж ва унга бўлган муносабат кўз ўнгимизда ўзгаради.

Иқтисодий беқарорлик шароитида ёшлар аҳолимизнинг энг заиф тоифаларидан бири ҳисобланади. Ёшларнинг касб танлаши, қоида тариқасида, маълум бир умумий ва касбий таълим олиш зарурияти, танланган мутахассислик учун ўқув муассасаларининг мавжудлиги, танланган касбнинг обрў-эътибори ва даромадлилиги, меҳнат бозоридаги талаб, саломатлиги ва бошқа шароитлари ҳисобга олинади. Ана шу омилларни ҳисобга олган ҳолда, ёшлар ўз меҳнат салоҳиятининг касбий компонентини ишлаб чиқиш бўйича ўз стратегиясини ишлаб чиқади.[7, 26]

Корхоналарнинг хусусий мулкчиликка ўтиши ходимларнинг ёши, жинси ва касбий маҳоратига, шунингдек, меҳнат бозорига кириб келадиган ёшлар учун иш билан бандлик имкониятини пасайтирадиган иш стажининг мавжудлигига бўлган талабларни кескинлаштиради.

Ёшлар ишсизлигининг муҳим сабабларидан бири шундаки, касбий билимлар замонавий шароитларда жуда тез эскирмоқда. Жаҳон иқтисодиётида ҳар йили Фарб тадқиқотчиларининг фикрича, 500 дан ортиқ эски касблар йўқ бўлиб кетиб, 600 дан ортиқ янгилари пайдо бўлмоқда. Агар илгари олий таълим 20-25 йиллик амалий фаолият учун етарли бўлган бўлса, ҳозирда унинг самарадорлигининг оптимал даври 5-7 йил, илмий-техника тараққиётини белгиловчи тармоқларда эса 2-3 йилни ташкил этмоқда.[8, 195-196]

Баъзи ўқув юртли фаолиятининг тижоратлашуви ўқишни давом эттиришни истаган мактаб ва лицей битирувчилари учун қўшимча тўсиқларни яратди. Хусусан, таълим инсон салоҳиятини ривожлантиришда алоҳида аҳамиятга эга. Таълим ва бандлик нафақат маълум бир иш топиш орқали, балки бевосита боғлиқдир. Таълимнинг ўзи бандликка ҳисса қўшади. Янги ижтимоий муносабатлар, айниқса, хусусий секторда, ходимга алоҳида талаблар қўяди. Бугунги кунда ёшларнинг аксарияти иқтисодиётдаги вазиятда психологик жиҳатдан тайёр эмаслар.

Янги ижтимоий муносабатлар, айниқса, ёшларнинг ўз кадр-қимматини англашда тубдан ва шу билан бирга кўп қиррали ўзгаришларга дуч келди. Ижтимоий психологлар ҳозирги ёш авлоднинг мактабдан кейин паст нуфузли, кам ҳақ тўланадиган ишда ишлашни истамаслик каби мақсадларига ишора қилмоқдалар. Касбларни танлашда бизнесмен, иқтисодчи, менежер, ҳуқуқшунос, савдо ходими ва бошқа ихтисослар устунлик қилади. Кўпгина ёшлар меҳнат фаоллигининг мотивациясини ҳар қандай йўл билан, шу жумладан, ноқонуний йўл билан пул топиш истаги билан боғлайдилар.

МЕТОДОЛОГИЯ. Ёшларнинг кадрият ориентацияларининг социологик тадқиқотлари таҳлилига кўра, ёшларнинг моддий фаровонлиги биринчи ўринни эгаллашини

кўрамиз.[9, 355-365] Ёшларнинг учдан икки қисми маънавиятни бозор иқтисодиёти шароитида ёшларга керак бўладиган хислатлар қаторига киритмаган. Фақат катта фойда олишга қаратилган фаолиятга устуворлик берилган. Мутахассисларнинг фикрича, меҳнатга муносабатни ўзгартиришдаги бу тенденция умуман жамиятда ҳалол меҳнат кадрининг пасайиши билан боғлиқдир.

Ёшларнинг меҳнат бозоридаги мослашиш жараёнини бевосита ўрганиш учун, бизнингча, ёшларни меҳнат бозоридаги адаптив имкониятларини ҳам тавсифловчи бир қатор ёш гуруҳларига ажратиш ўринли бўлади. Меҳнат хулқ-атворининг ўзига хос хусусиятларини аниқлаш учун ижтимоий ва меҳнатга мослашишнинг ўзига хос муаммолари ва хусусиятлари билан тавсифланадиган қуйидаги ёшлар кичик гуруҳлари (сегментлари) ни аниқлаш лозим: 14-15 ёш, 16-17 ёш, 18-20 ёш, 21-24 ёш, 25-29 ёш.

Бир томондан, 14-15 ёшли болаларнинг меҳнат бозорига кириб келиши, агар у оила ёки ҳаёт шароитлари турмуш даражасини кутариш учун келиб чиқса ва узлуксиз таълим билан бирга бўлмаса, салбий ҳодиса сифатида баҳоланиши мумкин. Бошқа томондан, 14-15 ёшли болаларнинг таълим олишини тўхтатишга мажбур қилмайдиган ишлардаги даврий иштироки, масалан, ёзги таътил даврида ёшлар ва жамият манфаатларига жавоб берадиган ижобий ҳодиса сифатида қаралиши мумкин ва ёш инсонни меҳнат бозорига мослаштиришда муваффақиятли омил бўлиши мумкин.

16-17 ёшдаги гуруҳ – бу келажакдаги касбни фаол танлашга қаратилган гуруҳ. Юқоридаги сабабларга қўшимча равишда, ушбу гуруҳ вакилларининг меҳнат бозорига чиқиши моддий ва маънавий эҳтиёжлар доирасининг кенгайиши, атроф-муҳитда ўзини излаб топишга боғлиқ бўлиши мумкин. Шу сабабли, касбга йўналтириш ва маслаҳат бериш бўйича ишлар биринчи даражага чиқади, натижада касб танлаши мумкин.

18-20 ёшли ёшлар гуруҳида касбий кўникма, малака ва билим олиш жараёни энг қизғин кечади. Қисман бу гуруҳ вакиллари машғулоти яқунлаган бўлсалар, ўзларининг хулқ-атвор хусусиятлари асосида кейинги гуруҳга қўшилишлари мумкин. Улар доимий иш ўрнига эпизодик фаолдирлар.

Энг кўп мослашув муаммолари 20-24 ёшдаги ёшлар сегментида юзага келади. Аммо шуни таъкидлаш керакки, ўсиб-улғайишнинг ушбу босқичида ёшлар кўпинча иш топиш, иш жойига мослашиш эҳтиёжларига дуч келишади.

Ёшларнинг охириги гуруҳи – 25-29 ёшдагилар, кўпгина хусусиятларига кўра катта ёш гуруҳига яқин бўлишади, аммо унинг ўзига хос хусусияти шундаки, мансабининг жадал ўсиши, ташкилий иерархиядаги ролини излашидадир.

Бизнинг фикримизча, ҳар бир гуруҳ ичида кичик вақт ораликлари (1 ёки 2 йил) туфайли ёшлар ижтимоий-демографик гуруҳининг бундай фракцион бўлиниши зарур эмас ва натижада фундаментал фарқларга эга эмас. Меҳнат бозорида ўзига хос адаптив имкониятларга эга бўлган учта кичик гуруҳларни аниқлашни таклиф этамиз.

18 ёшгача бўлган ёшлар гуруҳига асосан умумтаълим мактаблари ва коллеж-лицей ўқувчилари киради. Кўпчилик ҳолларда, улар ишга жалб қилинмайди. Бироқ, аксарият фуқароларнинг турмуш даражаси жиддий пасайиши ушбу гуруҳ ёшларининг ҳаётий позициясини ўзгартирди. Уларнинг аксарияти асосий тарзда пул топиш учун интилмоқда. Ушбу гуруҳ вакиллари меҳнат бозорида ишсизлар сафини тўлдирмоқда. Ўсмирлар меҳнати билан боғлиқ ҳозирги ҳолат катта ташвиш уйғотмоқда. Кўпгина ҳолларда, бу ўз-ўзини банд қилиш, масалан, кир ювиш ва газета тарқатиш ёки “яширин” соҳада бандлик ҳисобланади. Малакасиз ёшлар меҳнатининг қонуний бозори жуда тор. Шу сабабларга кўра, мазкур ёшлар гуруҳи иши бўйича давлат назорати муаммоси ҳал этилмаса, унда жамиятнинг жиноий салоҳиятини ошириш хавфи туғилади.

18-24 ёшдаги ёшлар касбий тайёргарликни тугатган талаба-ёшлардир. Улар меҳнат бозорига кирадиган энг заиф гуруҳдир, чунки улар зарур тажрибага эга эмаслар ва шунинг учун энг рақобатбардош ҳам эмаслар. Меҳнат бозоридаги глобал тенденциялар 20-24 ёшдаги ёшлар орасида иш топиш ва иш билан бандлик билан боғлиқ энг долзарб муаммолар

кузатилаётганини кўрсатмоқда ва бу ёш гуруҳидагилар меҳнат бозори нуқтаи назаридан алоҳида эътиборга лойиқдир.[10, 39-41]

АСОСИЙ МАЪЛУМОТЛАР. Тадбиркорлар, масалан, банк иши, кадрлар бошқаруви ва консалтинг каби соҳаларда рақобатлаша олмайдиган ёш мутахассисларни ишга олишдан бош тортадилар. Ваҳоланки, ёшлар ўзларини ушбу бозорда намоиш этаётган кекса мутахассислардан кам эмаслар. Шу билан бирга, шуни таъкидлаш керакки, ушбу ёш гуруҳида иш қидиришнинг ўртача давомийлигининг энг кам кўрсаткичлари кузатилмоқда, чунки бугунги кунда иш берувчилар ишчиларни танлашда ёшроқ мурожаат қилувчиларни афзал кўришади, буни меҳнат бозорида мавжуд бўлган иш ўринлари тўғрисидаги эълонлар таҳлили кўрсатмоқда. Очiqдан очiq ишга ёллашда (бўш иш ўринлари тўғрисида эълон) 70% ҳолларда, исталган ходимнинг ёшини ҳисобга олган ҳолда, қоида тариқасида, 30 ёшгача бўлган инсонлар ҳақида гап боради.

Юқорида келтирилган фикрларнинг барчаси, кўриб чиқилаётган давр мобайнида, яъни 20 ёшдан 24 ёшгача бўлган даврда, меҳнат бозорида ёшларнинг мослашиш жараёни жуда жадал кечмоқда, деган хулосага келиш имконини беради.

25-30 ёшда ёшлар, одатда, аллақачон касбий танловларни амалга оширган ҳамда маълум малакалар ва маълум тажрибага эга бўладилар. Улар нимани хоҳлашларини билишади, асосан улар аллақачон ўз оилали ва таклиф этилаётган ишларга юқори талабларини кўядилар.

Шундай қилиб, 14 ёшдан 30 ёшгача бўлган ёшларнинг кўпчилиги ижтимоий соҳада шаклланган касбий ва меҳнат мақомига эга бўладилар.

Ҳозирги вақтда меҳнат бозорида олдиндан айтиб бўлмайдиган ҳолатлар, бўш иш ўринлари тўғрисида тўлиқ маълумот йўқлиги ва баъзи мутахассисликлар битирувчиларининг кўплиги ёш мутахассиснинг ёки бандлик хизматига рўйхатдан ўтишни танлашга ёки ўзи иш қидиришга мажбур бўлишига олиб келади. Кўпинча, у ўз мутахассислиги бўйича эмас, балки бошқа мутахассислик бўйича иш топишга мажбур бўлади, бу эса шахсий маблағларни, шунингдек, давлат ва иш берувчининг маблағларини сарфлашга олиб келади

Кўпчилик ёшлар “рақобатбардошлик” ни муваффақият, яъни ҳаётдаги муваффақият, деб тушунадилар. Бирок, бу бир-бирига ўхшаш тушунчалар эмас. Муваффақият, кўпинча, бахт ва ҳаётдан қониқиш ҳақида шахсий тушунчадир. Аммо, рақобатдош бўлиш истаги шахсий ривожланиш концепциясини талаб қилади. Замонавий ёш мутахассислар меҳнат бозорида рақобатдошликни меҳнаткашларнинг бозор талабларига мувофиқлиги, маълум бир ишчининг ёки меҳнаткашларнинг айрим гуруҳларининг меҳнат бозорида мавқеини белгилаб берадиган, уларга маълум вакансияларга мурожаат қилишга имкон берадиган белгилар тўплами сифатида тушунишлари керак.

Меҳнат бозорида ёшларнинг рақобатбардошлиги пастлигини белгиловчи бир қатор объектив сабаблар мавжуд: иш стажининг йўқлиги, касбий тайёргарликнинг камлиги, қобилиятларига ишончининг йўқлиги, меҳнат шароити ва иш ҳақида ортиқча талаблар. Бундай сабаблар иш берувчини ёш мутахассислар хизматидан воз кечишга ундайди, унинг интеллектуал салоҳияти эса талаб қилинмай қолади. Бундай сабаблар иш берувчини ёш мутахассисларнинг хизматларидан воз кечишга ундайди, шу билан бирга уларнинг интеллектуал салоҳияти талаб қилинмайди.

Шундай қилиб, ёшлар ўртасида ишсизликнинг ўсиши жиноятчиликнинг кўпайиши, ҳиссий беқарорлик, ўз-ўзини англаш эҳтиёжидан келиб чиқадиган стресс каби салбий оқибатларга олиб келади.

Ишсизлик даражаси 2019 йил бошига нисбатан 0,4 фоизга камайиб, жорий йил 1 октябрь ҳолатига 8,9 фоизни ташкил этди. Расмий банд аҳоли сони 2018 йилнинг мос даврига нисбатан 5,7 фоизга ёки 308 минг кишига ошган ва 5,7 миллион кишига етди. Иқтисодий нофаол аҳоли сони 200 мингга камайиб, 4,0 миллион кишини ташкил этмоқда.

Шу билан бирга, ёшлар ва аёллар ўртасидаги ишсизлик юқориликгача қолмоқда (мос равишда 14,9 фоиз ва 12,5 фоиз), ишга жойлашишга муҳтож аҳоли сони 1,3 миллион кишини ташкил этган. Иш билан банд аҳоли таркибида норасмий банд кишилар улуши (меҳнат

миграциясиз) юқорилигича қолиб, 39,0 фоизни ташкил этмоқда.[11] Иш берувчилар меҳнат бозорига чиқаётган ёшларнинг касбий малака даражаси етарли эмаслигидан эътироз билдирмоқда.

ХУЛОСА. Юқоридаги маълумотлардан ёшлар ўртасида ишсизликнинг тобора камайиб бораётгани ҳақида хулоса қилиш мумкин бўлса-да, вазият ҳамон кўнгилдагидек эмас. Савол туғилади, ёш мутахассиснинг меҳнат бозорида рақобатбардош бўлишини қандай таъминлашимиз мумкин?

Биринчидан, у иш берувчининг илтимосини қондирадиган бир қатор фазилатларга эга бўлиши керак: қатъиятлилик, кузатувчанлик ва меҳнатсеварлик, иш самарадорлиги ва сифатига йўналтирилганлик, эркинлик ва ишонч, хабардор бўлиш истаги, серғайратлилик, ишонтира олиш ва алоқаларни ўрнатиш қобилияти, мулойимлилик, янги маълумотларни тез ва осон ўзлаштира олиш қобилияти.

Иккинчидан, барча маълумот манбаларидан фойдаланган ҳолда фаол иш қидиришни амалга ошириши керак, аммо ушбу муаммоларга қарамай, ёшлар иқтисодий фаол аҳолининг энг меҳнатга лаёқатли қисмидир.

Мамлакатимизда ёшлар бандлигини таъминлаш учун аҳоли бандлигини таъминлашга кўмаклашиш бўйича дастур ва чора-тадбирларни ишлаб чиқишимиз ва амалга оширишимиз зарур. Меҳнат бозорини бошқаришнинг бундай тизимини ривожлантириш моддий ва номоддий ҳаражатларни талаб қилади. Бошқарув қарорлари қабул қилинадиган, меҳнат бозори ривожланишининг тенденциялари, умуман, унинг таркибий қисмлари аниқланадиган маълумотларни тўплаш, гуруҳлаш ва таҳлил қилиш учун кўп куч талаб этилади. Ушбу тизимни такомиллаштириш учун мамлакатда аҳоли, ўрта ва кичик бизнес субъектларини иш билан таъминлаш соҳасидаги дастурларни ишлаб чиқиш ва иқтисодиётнинг саноат ва ишлаб чиқариш тармоқларини қўллаб-қувватлаш бўйича бутун бир чора-тадбирлар мажмуи зарур.

Иқтисодиётнинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда техник тараққиётнинг устувор йўналишлари бўйича кадрлар тайёрлаш ва қайта тайёрлашнинг давлат тизимини ишлаб чиқиш зарур. Вилоят миқёсида ёшлар учун иш квоталарини қўллаш, ёшлар учун янги иш ўринлари яратиш, ёшлар бандлигини рағбатлантириш ва кичик бизнесни ривожлантиришни режалаштириш ўзини оқлайди. Шу билан бирга, давлат аралашуви асосан маъмурий чораларда эмас, балки бизнес тузилмалари максимал жалб этилиши билан иқтисодий ва ҳуқуқий воситалар ёрдамида амалга оширилиши муҳимдир.

Шундай қилиб, ёшларнинг меҳнат бозоридаги мавқеи қуйидаги омиллар билан белгиланади:

биринчидан, талаб ва таклифнинг беқарорлиги, иш берувчилар талабларининг ўзгарувчанлиги ва ёшларнинг йўналиши, ижтимоий-касбий ноаниқлиги туфайли. Бундай вазият инсон тараққиётининг ижтимоий-маданий ва сиёсий воқеликларининг тубдан ўзгариши билан боғлиқ ёшларнинг ижтимоий муаммолари билан мураккаблашади, бу эса ёшларни ўз тақдирини ўзи белгилашида, хусусан, касбий режада ортиб бораётган қийинчиликларни келтириб чиқаради.

иккинчидан, бошқа ёш гуруҳларига нисбатан турли рақобатбардошлик. Ёшлар ўз ишини йўқотиш хавфи юқори бўлади. Меҳнат бозорига биринчи марта кириб келаётган янги ишчиларнинг иш стажига эга эмаслиги туфайли иш билан бандлик имкониятлари қисқаради. Меҳнат бозоридаги талабнинг камайиши таълим муассасалари битирувчиларининг иш билан бандлигини камайтиради.

учинчидан, катта тафовутнинг мавжудлиги. Бунинг сабаби, барча жоиз соҳаларда мутахассислар тайёрлайдиган ўқув юртлари битирувчиларининг меҳнат бозорига чиқиши. Ўз навбатида, минтақавий меҳнат бозорларидаги талабнинг етишмаслиги, иш қидирувчиларнинг аксарияти ихтисослашган касбларга жалб қилинмаганлигига олиб келади, шунинг учун кўпчилик учун қайта тайёрлаш иш билан таъминланиш имкониятидир. Ушбу муаммо иш берувчиларнинг олий маълумотга эга бўлмаган ёшларга бўлган талабининг камайиши билан кучаймоқда.

Меҳнат бозорида ёшларнинг мослашуви одатда бир неча босқичдан ўтади. Касб-хунарга йўналтириш ва касб танлаш жараёнида, танланган мутахассислик бўйича малака ошириш ёки қайта тайёрлаш жараёнида, ижтимоий, коммуникатив, фаолият ваколатларини егаллаш жараёнида, шахсий қиймат ориентирларини шакллантириш жараёнида, иш қидириш, иш билан таъминлаш, мустақил иш бошлаш, қайта қидириш ва ўзгартириш ишларида амалга оширилади. Ҳар бир босқич ёшларнинг меҳнат бозорига муваффақиятли мослашиши учун муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ҳеч бирини ўтказиб юбориш мумкин эмас. Муваффақиятли мослашув жараёни, одатда, барқарор иш билан бандликка ва меҳнат бозори фаолияти тўғрисидаги қонун ва қоидаларни қабул қилишга олиб келади.

Ишсизликнинг кўпайиш тенденцияларига қуйидаги чора-тадбирлар орқали қарши курашиш мумкин:

Иқтисодий чоралар – кичик ва ўрта бизнесни ривожлантириш; жамоат ишларини ташкил этиш; мослашувчан иш соатларини жорий этиш; аҳолининг заиф қатламларини, шу жумладан, ёшларни иш билан таъминлашга табақалаштирилган ёндашув.

Ишсизликни камайтиришнинг иқтисодий тадбирларидан энг асосийси иқтисодиёт тармоқларида бозор талабига мувофиқ кичик корхоналарни барпо этишдир. Бу эса ишлаб чиқаришнинг ва хизмат кўрсатишнинг миқёсини оширишга қаратилган бўлиши даркор. Бунга эса, меҳнат унумдорлигини ошириш, иш жойларининг моддий-техникавий, технология ва сармоя таъминотларини яхшилаш, янги ноқишлоқ хўжалиги меҳнати зоналарини ташкил этиш, иш вақтидан унумли фойдаланиш, ишловчилар моддий манфаатдорлигини ошириш ва оқилона солиқлар орқали эришиш мумкин.

Муҳим иқтисодий тадбирлар мажмуасига қишлоқ хўжалиги ва қайта ишлаш саноатининг асосий маҳсулотларига талаб ва таклифга асосан истиқбол кўрсаткичларини белгалаш, кичик ёшдаги болалари бўлган ва кўп болали оналарни, нафақахўр ва ногиронларни кафолатлантирилган иш жойлари билан таъминлаш ҳамда турли ижтимоий-иқтисодий имтиёзлар бериш орқали уларнинг моддий манфаатдорлигини оширишни ҳамда иш билан таъминланишини яхшилашга эришиш керади.

Касб-хунаар коллежлари битирувчиларини ишга жойлаштириш чора-тадбирлари улар ўқишини тугатганидан кейин эмас, балки ундан анча олдин кўрилаётгани, айниқса, муҳимдир. Коллеж-корхона ҳамкорлигини йўлга қўйиш, битирувчиларни ишга жойлаштиришга кўмаклашиш, бўш иш ўринлари ярмаркаларини тизимли ўтказиш, иш берувчиларга берилган имтиёзлар, ёшлар ўз ишини ташкил этишига кўмаклашиш, имтиёзли микрокредитлар ажратиш каби тадбирлар амалда ўз самарасини берапти.

Ривожланган мамлакатлар томонидан ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра, таълим самарадорлигининг 16 фоизи — моддий-техника базага, 20 фоизи – ресурсларга, 64 фоизи – инсон омилига боғлиқ. Шундай экан, касб-хунаар коллежлари битирувчиларини ўз эгаллаган мутахассислиги бўйича ишга жойлаштириш муҳим масалалардан бири ҳисобланади.[10, 42-44]

Ҳозирда касб-хунаар коллежлари битирувчиларининг иш билан таъминлаш масаласида уч томонлама шартнома тузиш амалиёти йўлга қўйилган. Афсуски, бу борада айрим ноаниқлик ҳам йўқ эмас. Булар қуйидагилар – ҳақиқатан ҳам шартномада кўрсатилган иш ўрни мавжудми; резерв қилиб таклиф этилаётган иш ўринлари ниманинг ҳисобига яратилган; у янги яратилган иш ўрними ёки ишчиларнинг бўшатирилганлиги боис бўш қолган иш ўрними; иш ўринлари ҳақиқатан ҳам битирувчининг мутахассислигига тўғри келадими ва ҳоказо.

Агар бу каби вазиятларни аниқлаб, тегишли мутасадди ташкилотлар билан ҳамкорликда чоралар кўрилса, барқарор иш ўринларини яратишга эришиш мумкин. Ҳолбуки, бугун коллеж битирувчиси ўз мутахассислиги бўйича ишга қабул қилиниб, уч ойдан сўнг корхона фаолиятининг тугатилиши сабабли ишсиз қолаётгани ҳам учраб турибди.

Ёшларни ишга жойлаштириш масаласи мавсумий тушунча эмас. Бу ҳар куни амалий ишларни бажаришни, истиқболли лойиҳаларни илгари суришни, муаммоларни ўрганиш ва рационал ечимини топишни талаб қиладиган масаладир.

Ҳозирги кунда ёшларни иш билан таъминлашда муаммолардан бири — бу, ёш кадрларнинг ҳаммаси ҳам меҳнат бозорида етарлича рақобатбардош эмаслиги. Бугун меҳнат бозоридаги талаб анча баланд.

Шуларни ҳисобга олиб, лицей, касб-ҳунар коллежларида малакали мутахассислар тайёрлаш, бу борада битирувчилар учун амалиёт ишларига талабни ошириш зарур.

Аҳолини, айниқса, ёшларни иш билан таъминлаш ва меҳнат муносабатларини такомиллаштириш мақсадида «Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида»ги қонун ва Меҳнат кодексига қўшимча ва ўзгартишлар киритилди. Уларга биноан Меҳнат кодексига ёшларнинг бандлигини таъминлаш, коллеж битирувчиларини ишга жойлаштириш бўйича қўшимча кафолатлар киритилди.[12, 375]

«Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида» ги қонунда коллеж битирувчилари учун мақбул келадиган ишларнинг мезонлари аниқлаштирилиб, таълим муассасалари битирувчиларини ишга жойлаштириш тўғрисида алоҳида модда киритилди ва бу борада иш берувчиларнинг масъулияти белгиланди. Ушбу ўзгартишлар ёшларни иш билан таъминлашнинг ҳуқуқий асосларини янада мустаҳкамлади.

Мамлакатимизда аҳоли бандлиги, айниқса ёшлар бандлиги масалаларига катта эътибор қаратилмоқда. Чунки мамлакатимиз аҳолисининг катта қисмини ёшлар ташкил этади. Шунинг учун уларнинг меҳнат қилиши учун мамлакатимиз томонидан ҳар йили кўплаб янги иш ўринлари яратилмоқда.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. «Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида» Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори ПҚ-3856-сон, 14.07.2018.
2. Социология молодёжи: учебное пособие// Под ред.проф. Волкова Ю.Г.- Ростов-Дон: «Феникс», 2001.
3. Руденко Г.Г., Муртазаев Б.Ч. Формирование рынков труда: Учебное пособие.- М.: «Экзамен», 2014.
4. Пальянов, М.П. Занятость молодёжи и ее регулирование как педагогическая проблема/ М.П.Пальянов, Е.А.Пахомова, И.Д.Лаптева//Педагогика.-2014.-№9.-С.35
5. Кадомцева С.В. Несбалансированность рынка труда и занятость молодёжи/ Кадемцова С.В// Уровень жизни населения регионов России.-2013.-№6.-С.61.
6. Лопаткин И.В. Механизмы адаптации современной российской молодёжи на рынке труда/ И.В.Лопаткин //Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология/ Вып.4.-2013.-Т.13.-С.42-44
7. Коршунов А.В. Факторы, влияющие на формирование адаптационных стратегий российской молодёжи на рынке труда/А.В.Коршунов// Молодёжь и общество.-2012.-№2.-С.26.
8. Мельник А.Ю Координация рынка образовательных услуг как повышение эффективности молодёжного рынка труда// Бизнес в законе.-2011.-№3.-С195-196.
9. Аликариева А.Н. Социальные проблемы активизации познавательной деятельности студенческой молодёжи// Бюллетень науки и практика /2019.-Т.5 №9.-С.355-365. <https://doi.org/10/33619/2414-2948/46/47>
10. Лопаткин И.В. Рынок труда Саратовской области: социологический взгляд/ И.В.Лопаткин// Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Социология. Политология /Вып.1.-2018.-Т.13.-С.39-41-42-44.
11. Ўзбекистон Республикаси Давлат Статистика қўмитаси маълумотлари. <https://stat.uz/uz/>
12. Ўзбекистон Республикасининг «Аҳолини иш билан таъминлаш тўғрисида» ги Қонунига шарҳлар.-Т.: «Шарқ», 2000.-375 б.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000